

Олександр КУРОК

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
м. Суми, Україна*

АНАЛІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Анотація. У статті здійснено аналіз науково-педагогічних праць з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. З'ясовано, що найглибше досліджено формування інформатичної, дослідницької, іншомовної та інших компетентностей майбутніх економістів, а також впровадження інноваційних форм і методів їхньої професійної підготовки. Не заперечуючи вагомості напрацювань науковців з проблеми підготовки майбутніх економістів, констатовано, що виникає постійна необхідність її модернізації у зв'язку з поглибленням євроінтеграційних і глобалізаційних процесів у суспільстві.

Ключові слова: дослідження, економіка, майбутні економісти, професійна підготовка, заклад вищої освіти.

Abstract. The article analyzes scientific and pedagogical works on the problem of professional training of future specialists in the economic profile. It was found that the formation of informatics, research, foreign language and other competences of future economists, as well as the introduction of innovative forms and methods in their professional training, were most deeply researched. Without denying the importance of the work of scientists on the problem of training future economists, it is stated that there is a constant need for its modernization in connection with the deepening of European integration and globalization processes in society.

Key words: research, economics, future economists, professional training, institution of higher education.

Постановка проблеми та її актуальність. Провідною сучасною тенденцією розвитку ринкової економіки України є прискорення євроінтеграційних та глобалізаційних процесів. Вітчизняна система вищої економічної освіти є невід'ємним складником єдиного соціально-економічного простору, тому підпорядкована процесу розбудови Європейського освітнього простору, що передбачає гармонізацію загальноєвропейських стандартів та кваліфікацій. Безумовно, ефективність здійснення економічних реформ повністю залежить від ґрунтовної професійної підготовки майбутніх економістів.

На модернізацію професійної підготовки майбутніх економістів орієнтують Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр. (2018), Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів (2009), Національна рамка кваліфікацій (2011), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Концепція розвитку економічної освіти (2003) тощо.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Підготовкою майбутніх фахівців економічного профілю опікувались К. Акуленко, Ю. Атаманчук, О. Гончарова, Г. Дутка,

Г. Ковальчук, О. Кірдан, О. Максимова, А. Найдюнова, Н. Ничкало, М. Опольська, Т. Поясок, Т. Столяренко, М. Стрельников, К. Хоружий та ін.

Незважаючи на значні напрацювання науковців з проблеми підготовки майбутніх економістів, виникає постійна необхідність її модернізації, що пов'язано з поглибленням глобалізаційних процесів у суспільстві.

Метою статті є аналіз науко-педагогічних досліджень з теорії і методики професійної підготовки майбутніх економістів.

Виклад основного матеріалу. Ряд науковців спрямовували свої дослідження на проблему формування компетентностей, якими мають володіти майбутні фахівці економічного профілю. Так, О. Самосудова-Грозова схарактеризувала формування дослідницької компетентності, а М. Стрельников дослідив розвиток підприємницької компетентності магістрантів з управління та адміністрування.

С. Тарасова у своїй роботі зацентрувала увагу на формуванні готовності до управлінської діяльності у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю [9]. Проблемою формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки опікувалась О. Яковенко. Формування готовності майбутніх економістів до інноваційної професійної діяльності у процесі фахової підготовки стало предметом дисертаційного дослідження Л. Потапкіної.

Основи особистісно орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей у студентів економічних спеціальностей ЗВО досліджувала О. Гончарова. З опертям на глибокий аналіз стратегічних цілей та перспектив інформатизації суспільства вона теоретично обґрунтувала розроблення та впровадження в практику університетів зазначеної системи у сучасному науковому, технологічному та соціальному контексті [3].

Дослідження Н. Беньковської спрямоване на виявлення та наукове обґрунтування педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи, серед яких науковець виокремлює: актуалізація міждисциплінарної інтеграції фахових дисциплін; активізація інтерактивних методів навчання студентів; «моделювання спеціальних навчальних ситуацій, спрямованих на усвідомлення значущості професійних якостей для здійснення професійної діяльності)» [1, с. 4].

Відзначимо, що дослідниця Т. Коваль здійснила «цілісний науковий аналіз проблеми професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у ЗВО; розроблено та обґрунтовано концепцію і модель професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у ЗВО II–IV рівнів акредитації; виявлено організаційно-методичні умови їх реалізації у професійній підготовці вказаних фахівців» [5].

Т. Поясок у докторському дисертаційному дослідженні розробила систему застосування технологій інформаційно- комунікаційного навчання у підготовці майбутніх економістів у ЗВО. За цим напрямом працювали О. Хомік (формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій), Т. Столяренко (формування готовності майбутніх економістів до прогностичної діяльності шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій) та Р. Костенко (підготовка майбутніх економістів у ЗВО до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій).

Вагомих результатів досягла Ю. Ткач, яка схарактеризувала теоретичні і методичні засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів [10]. Зокрема, нею розроблено концепцію фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів на методологічному, теоретичному та методичному рівнях; спроектовано та експериментально перевірено модель системи фундаменталізації професійної підготовки означених фахівців та її навчально-методичне забезпечення [10].

Іншим напрямом наукових досліджень було застосування навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Так, було виявлено особливості підготовки майбутніх економістів із застосуванням дидактичних системно-імітаційних ігор, ділових ігор; розроблено дидактичні системно-імітаційні ігри [7], досліджено педагогічні умови використання ділових ігор у професійній підготовці менеджерів маркетингових комунікацій у закладі вищої освіти (І. Белкіна), здійснено «цілісний науковий аналіз проблеми використання педагогічної технології навчального тренінгу у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій» [2], розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні засади застосування навчального тренінгу та навчально-методичного комплексу його впровадження в економічному університеті (Л. Бондарєва), а також зосереджено увагу на особливостях використання технологій інтерактивного та дистанційного навчання.

Учені опікувались у процесі дослідження означеної проблеми питаннями забезпечення якості навчання економічних дисциплін; можливостями формування професійних компетентностей здобувачів освіти в системі неперервної економічної освіти з урахуванням умов їхнього особистісно-професійного становлення, розвитку суспільства й ринків праці; методичних засад реалізації технологій навчання економічних дисциплін; розроблення, обґрунтування й апробації моделі реалізації системи технологій професійно-орієнтованого навчання та їх застосування у процесі традиційного й інноваційного навчання тощо [6, с. 8].

Серед наукових доробок дослідників відзначимо працю Л. Онучак, в якій «виявлено педагогічні умови, що ефективно впливають на організацію самостійної позааудиторної діяльності студентів економічного профілю; розроблено пропозиції щодо реалізації основних форм системи організації самостійної позааудиторної діяльності студентів економічного профілю» [8, с. 7–8].

Ґрунтовне докторське дослідження з теорії і практики професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти здійснив О. Кірдан [4], який у своїй роботі обґрунтував концепцію професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, розробив та експериментально перевінив педагогічну систему цієї підготовки; спроектував та апробував модель професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; запропонував авторську інтерпретацію понять «професійна підготовка майбутніх економістів у системі неперервної освіти» та «готовність майбутніх економістів до професійної діяльності у системі неперервної освіти».

Безсумнівно, розглянуті вище дослідження науковців з проблеми підготовки майбутніх економістів у ЗВО є вагомим внеском у педагогічну науку й практику, оскільки їхні результати сприяли вдосконаленню професійної підготовки майбутніх економістів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.

Отже, у наукових роботах вітчизняних учених розглянуто різні аспекти професійної підготовки майбутніх економістів: формування дослідницької (О. Самосудова-Грозова), підприємницької (М. Стрельников) і професійної (О. Яковенко) компетентностей, формування готовності майбутніх економістів до управлінської (С. Тарасова) та інноваційної професійної (Л. Потапкіна) діяльності; формування інформатичної (О. Гончарова) компетентності та професійних якостей (Н. Беньковська) майбутніх економістів тощо.

Узагальнення наукового доробку вчених дозволило дійти висновку, що найглибше досліджено формування інформатичної, дослідницької, іншомовної та інших компетентностей майбутніх економістів, а також впровадження інноваційних форм і методів їхньої професійної підготовки.

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у виявленні особливостей і тенденцій професійної підготовки майбутніх економістів у ЗВО на сучасному соціально-економічному розвитку суспільства.

Список використаних джерел

1. Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон, служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2015. 20 с.
2. Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Київ, 2006. 21 с.
3. Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 40 с.
4. Кірдан О. П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2021. 42 с.
5. Коваль Т. І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2008. 44 с.
6. Ковальчук Г. О. Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Ін-т педагогіки НАПН України. Київ, 2016. 38 с.
7. Лазарев М. І., Шерстньова І. В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор : моногр. / Бердянський держ. пед. ун-т. Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. 127 с.
8. Онучак Л. В. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Ін-т педагог, і психол, проф. освіти АПН України. Київ, 2002. 23 с.
9. Тарасова С. М. Формування у майбутніх менеджерів фінансово- економічного профілю готовності до управлінської діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Кіровоград : 2006. 20 с.
10. Ткач Ю. М. Теоретичні і методичні засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хмельницький нац. ун-т. Хмельницький, 2018. 40 с.